

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ АРХЕОЛОГІЇ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВА (КИЇВ, 2019)

Новий номер наукового журналу VITA ANTIQUA включає в себе частину матеріалів, які були оприлюднені в доповідях на міжнародній науковій конференції «АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ», що відбулась 24 та 25 жовтня в стінах головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка на честь 75-річчя кафедри археології та музеєзнавства. Кафедра була заснована членом-кореспондентом Академії наук України Л.М. Славніним у 1944 році. Українська археологічна наука в ті часи, ще тільки «ставала на ноги», і основне її ядро гуртувалося навколо Університету. За роки свого існування, кафедра підготувала багато спеціалістів – співробітників Інституту археології НАН України, музеїв та пам'яткоохоронних установ, які досягли значних успіхів у вивченні і розробці майже всіх розділів археології та музеєзнавства в Україні і за її кордонами.

В роботі конференції взяли участь представники вітчизняних та закордонних освітніх і наукових закладів, музейних установ, заповідників та громадських організацій (<https://doi.org/10.37098/LVA-2019-902:069>). Окрім викладачів, студентів, аспірантів та співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вагомий внесок у доробок конференції зробили представники таких вітчизняних інституцій як:

- Інститут археології Національної академії наук України;
- Національний Університет «Києво-Могилянська Академія»;
- Київський національний університет культури і мистецтв;
- Київський національний університет будівництва і архітектури;
- Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
- Одеський національний морський університет;
- Комунальний заклад «Заваллівський ліцей» Гайворонської районної ради Кіровоградської області;
- Національний музей історії України;
- Музей історії міста Києва;
- Археологічний музей Інституту археології НАН України;

- Археологічний музей Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник;
- Національний заповідник «Хортиця»;
- Державний Історико-культурного заповідник «Межибіж»;
- Вишгородський історико-культурний заповідник;
- Громадська організація «Спілка археологів України»
- Громадська організація «Центр палеоетнологічних досліджень»
- Громадська організація «Нова археологічна школа».

Гостями конференції були представники освітніх, наукових та музейних установ Азербайджану, Італії, Китаю, Латвії, Польщі, Франції, Швейцарії, серед яких:

- Інститут археологічних наук Бернського Університету (Швейцарія);
- Факультет архітектури Краківського технологічного університету (Польща);
- Факультет гуманітарних наук Університету міста Феррара (Італія);
- Національний музей історії Азербайджану Національної академії наук Азербайджану;
- Національний природничий музей в м. Париж (Франція);
- Національний історичний музей Латвії;
- Центр наукової спадщини при Президіумі Національної академії наук Азербайджану.

Під час проведення конференції, було виокремлено дві секції: «Археологія в системі освіти та науки» та «Музеєзнавство в системі освіти та науки» відповідно. На секцію відводився день, що дозволяло надати слово всім доповідачам та запрошеним гостям (<http://vovkcenter.org.ua/uk/2019/11/18/2019-conf/>).

Перший день розпочався з пленарного засідання, де з привітальним словом виступив декан історичного факультету професор Іван Патриляк. Далі слово перейняв завідувач кафедри археології та музеєзнавства професор Ростислав Терпиловський з доповіддю про розвиток археологічної науки в Київському Університеті та сучасні проблеми та виклики, що постають перед археологами і

музеєзнавцями в закладах вищої освіти. Наступним доповідачем був доцент Євген Сениця з доповіддю «Криза, як можливість», у якій розповів про становлення археології та музеєзнавства в Україні, подальший розвиток та перспективи цих галузей в сучасних умовах. Вікторія Ловак («Виклики для сучасного музею: зрозуміти та підготуватись»), наголошувала, що музей, у класичному його розумінні, не є актуальним і потребує змін. Вище згадані доповіді можна звести до спільного: наше суспільство знаходиться на порозі змін у всіх сферах життя, включно з наукою. Ми переходимо до курсу інновацій та розвитку, розширюємо інформаційні потоки та сферу знань. Відповідно, тема конференції прямо перепліталась із сучасними проблемами у науці, яка вимагає змін у підходах до вищої освіти та підготовки фахівців, включаючи майбутніх дослідників. Отже, сьогодні, як ніколи раніше, науково-технічний прогрес і швидке впровадження науки в повсякденне життя вимагають від молодого дослідника не тільки хорошої академічної підготовки, а й практичних навичок.

Під час роботи археологічної секції було заслухано низку доповідей, що були присвячені актуальним питанням дослідження та викладання археологічної науки. Серед доповідей, значний інтерес викликали презентації, пов'язані з роботою археологічних польових шкіл, центрів, археологічних гуртків, зокрема:

- Центру підводної археології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (К. Валентирова, М. Тимошенко);
- Межирицької міжнародної археологічної літньої школи (П. Шидловський, С. Пеан, О. Цвіркун, Б. Мамчур, М. Чимирич, Д. Смірнова);
- Експериментально-трасологічної лабораторії на базі Меджибізького заповідника (С. Рижов, В. Степанчук, О. Науменко, В. Ветров, О. Погорілець);
- дитячих та юнацьких археологічних шкіл та гуртків (О. Тубольцев, С. Радченко, О. Пересунчак).

Окремий блок доповідей було присвячено розвитку методів та сучасним дослідженням археологічної спадщини, музейним археологічним колекціям (Яневич О., Андрійович М., Пічкур Є., І. Чечуліна).

Другий день повністю був присвячений музейній справі, де піднімалися такі питання, як:

- Музей сьогодні, який він?
- Музеї вищих навчальних закладів;
- Проблеми викладання музеєзнавства у вищих навчальних закладів;
- Поповнення джерельної бази музеїв;
- Пам'яткознавство в Україні та світі.

Доповідачами були працівники музеїв та заповідників (Ліза Маркіна, Анна Яненко, Анна Філіпова, Любов Самойленко), які на практиці стикаються з вище згаданими проблемами.

Серед доповідачів можна виділити «молоде покоління» археологів та музеєзнавців (Марта Андрійович, Катерина Валентирова, Діана Дудник, Дмитро Дяченко, Ліза Маркіна, Олександр Науменко, Діана Смірнова, Марія Тимошенко, Остап Цвіркун, Ірина Чечуліна, Маргарита Чимирич), чиї доповіді відзначались високим рівнем наукової актуальності.

Доповіді іноземних учасників були присвячені історії становлення археології, музеєзнавства та пам'яткознавства у їхніх країнах: Артурс Томсон (Рига), Домініка Кушнеж-Крупа (Краків), Лі Шуан, Чан Пен (Пекін), Емін Вагіф огли Мамедов, Земфіра Алі гизи Гаджиєва, Наргиз Айдин гизи Алиярлы (Баку).

В рамках проведення конференції для учасників було проведено екскурсії до Зоологічного, Археологічного музеїв та Музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Завершував конференцію Круглий стіл, присвячений актуальним питанням викладання археології та музеєзнавства, на який було запрошено студентів та викладачів історичного факультету Університету.

В ході конференції було обговорено низку важливих і актуальних питань, що постають перед університетами та науковими установами (інститути, наукові центри, музеї, бібліотеки). Наголошувалось на актуалізації інновацій у сфері діяльності цих установ: у подачі навчального матеріалу, у підходах до підготовки кадрів; у змінах в музейних концепціях та формах, що сприятиме модернізації вище згаданих інституцій. Важливим моментом є залучення широкого кола молодих спеціалістів та випускників до освітньо-наукової «дискусії», що демонструє позитивні тенденції змін.

Серед результатів роботи конференції, найголовнішими є рішення поглиблювати співпрацю між музейними установами та закладами вищої освіти у дослідницькій і освітній діяльності, впроваджувати інноваційні практики в археологічній, музейній та пам'яткоохоронній сферах до навчального процесу, розвивати систему обміну інформацією в галузі збереження культурної спадщини на національному та міжнародному рівнях.

Маргарита Чимирич

INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOPICAL ISSUES OF ARCHAEOLOGY AND MUSEUM STUDIES (KYIV, 2019)

The new issue of the VITA ANTIQUA journal includes some of the materials that were presented in the reports at the International Scientific Conference «ARCHAEOLOGY AND MUSEUM STUDIES IN EDUCATION AND RESEARCH», which took place on 24-25th of October, 2019 at the Taras Shevchenko National University of Kyiv on the occasion of 75-th anniversary of the Department of Archaeology and Museology. The Department was founded by the corresponding member of the Academy of Sciences of Ukraine L.M. Slavin in 1944. Ukrainian archaeological science at that time was just "getting on its feet", and its main core was grouped around the University. Over the years, the Department has trained many specialists – employees of the Institute of Archaeology, museum and heritage institutions, who have achieved significant success in the study and development of almost all sections of archaeology and museum studies in Ukraine and abroad.

The conference was attended by representatives of domestic and foreign educational and research institutions, museums, reserves and NGOs (<https://doi.org/10.37098/LVA-2019-902:069>). In addition to teachers, students, graduate students and staff of Taras Shevchenko National University of Kyiv, a significant contribution to the achievements of the conference was made by representatives of such domestic institutions as:

- Institute of Archaeology, the National Academy of Sciences of Ukraine;
- National University of Kyiv-Mohyla Academy;
- Kyiv National University of Culture and Arts;
- Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture;
- Odessa National I.I. Mechnikov University;
- Odessa National Maritime University;
- Communal Institution "Zavallia Lyceum", Hayvoron District Council of Kirovohrad region;
- National Museum of History of Ukraine;
- Museum of Kyiv History;
- Archaeological Museum of Institute of Archaeology, the National Academy of Sciences of Ukraine;
- Archaeological Museum, Taras Shevchenko National University of Kyiv;

- National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Reserve;
- Khorlytsia National Reserve;
- Mezhybizh State Historical and Cultural Reserve;
- Vyshgorod Historical and Cultural Reserve;
- Non-Governmental Organization "Union for Archaeologists of Ukraine"
- Non-Governmental Organization "Center for Paleoethnological Research"
- Non-Governmental Organization "New Archaeological School".

The representatives of educational, scientific and museum institutions of Azerbaijan, China, France, Italy, Latvia, Poland, Switzerland were the guests of the conference, including:

- Institute of Archaeological Science, University of Bern (Switzerland);
- Faculty of Architecture, Cracow University of Technology (Poland);
- Department of Humanity Studies, University of Ferrara (Italy);
- National Museum of History of Azerbaijan, the National Academy of Sciences of Azerbaijan;
- Muséum national d'histoire naturelle, Paris (France);
- Latvian National History museum;
- Heritage Center under the Presidium of the National Academy of Sciences of Azerbaijan.

During the conference, two sessions were singled out: "Archaeology in education and research" and "Museum studies in education and research", respectively. For each session was given a day, which allowed to give the floor to all speakers and invited guests (<http://vovkcenter.org.ua/uk/2019/11/18/2019-conf/>).

The first day began with a plenary session, where the Dean of the Faculty of History, Professor Ivan Patryliak, made a welcoming speech. Then the floor was given to the head of the Department of Archaeology and Museum Studies, Professor Rostyslav Terpylovsky with a report on the development of archaeological science at the University and current problems and challenges facing archaeologists and museologists in higher education. The next speaker was Associate Professor Yevhen Synytsia with a report "Crisis as an Opportunity", in which he spoke about the formation of archaeology and

museum studies in Ukraine, the further prospects of these spheres in modern conditions. Victoria Lovak ("Challenges for a modern museum: to understand and prepare"), stressed that the museum, in its classical sense, is not relevant and needs to be changed. Accordingly, the above-mentioned reports can be reduced to a common one: our society is on the verge of change in all spheres of life, including science. We are moving to the course of innovation and development, expanding information flows and knowledge. The theme of the conference was directly intertwined with current problems in science, which requires changes in approaches to higher education and training of future researchers. Thus, today, as never before, scientific and technological progress and the rapid implementation of science into everyday life require from a young researcher not only good academic training, but also practical skills.

During the work of the archaeological session a number of reports were heard, which were devoted to topical issues of research and teaching of archaeological science. Among the reports, presentations related to the work of archaeological field schools, centers, archaeological mugs were of great interest, among which are:

– The Centre for Underwater Archaeology, Taras Shevchenko National University of Kyiv (K. Valentyrova, M. Tymoshenko);

– Mezhyrich International Archaeological Summer School (P. Shydlovskiy, S. Péan, O. Tsvirkun, B. Mamchur, M. Chymyrys, D. Smirnova);

– Experimental and traceological laboratory on the basis of Mezhybizh Reserve (S. Ryzhov, V. Stepanchuk, O. Naumenko, V. Vetrov, O. Pohorilets);

– Children's and youth archaeological schools and mugs (O. Tuboltsev, S. Radchenko, O. Peresunchak).

A separate block of reports was devoted to the development of methods and modern research of archaeological heritage, museum archaeological collections (O. Yanevych, M. Andriiovych, Ye. Pichkur, I. Chechulina).

The second day was entirely devoted to the museum and monument studies, which raised such issues as:

- What is the museum today?
- Museums of higher educational institutions;
- Issues of teaching of museum studies in higher educational institutions;
- Replenishment of the source base of museums;
- Monument studies in Ukraine and abroad.

The speakers were employees of museums and reserves (A. Yanenko, A. Filipova, L. Samoilenko, L. Markina), who in practice face the above-mentioned problems.

Among the speakers are the "young generation" of archaeologists and museologists, whose reports were marked by a high level of scientific relevance (M. Andriiovych, I. Chechulina, M. Chymyrys, D. Diachenko, D. Dudnyk, L. Markina, O. Naumenko, D. Smirnova, O. Tsvirkun, M. Tymoshenko, K. Valentyrova).

Reports of foreign participants were devoted to the formation and current state of archaeology, museum and monument studies in their countries: A. Tomson (Riga), D. Kuśnierz-Krupa (Cracow), Li Shuang, Chan Peng (Beijing), Emin Vagif oglu Mammadov, Zemfira Ali gizi Hajiyeva, Nargiz Aydin gizi Aliyarly (Baku).

In the frame of the conference, the participants were given excursions to the Zoological, Archaeological Museums and the Museum of History of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. The conference ended with a Round table on topical issues of teaching archaeology and museum studies, to which students and teachers of the Faculty of History of the University were invited.

During the conference, a number of important and topical issues facing universities and research institutions (institutes, research centers, museums, libraries) were discussed. Emphasis was placed on the actualization of innovations in the field of activity of these institutions: in the supply of educational material, in approaches to training; in changes in museum concepts and forms, which will contribute to the modernization of these institutions. An important point is the involvement of a wide range of young professionals and graduates in the educational and scientific discussion, which demonstrates the positive trends of change.

Among the results of the conference, the most important are the decisions to deepen cooperation between museums and institutions of higher education in research and educational activities, to implement innovative practices in the archaeological, museum and monument protection spheres into the educational process, to develop a system of information exchange in the field of cultural heritage preservation at the national and international levels.

Marharyta Chymyrys

▲
Учасники та гості кафедри археології та музеєзнавства на відкритті конференції
Participants and the guests of the Department of Archaeology and Museum Studies at the opening of the conference

Вступне слово від завідувача кафедри археології та музеєзнавства, професора Р.В. Терпиловського (Кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка на початку XXI століття) ▲

Introductory speech from the head of the Department of Archaeology and Museum Studies, Professor R.V. Terpylovskiy (The Department of Archaeology and Museology of Taras Shevchenko National University of Kyiv at the beginning of XXI century)

Доцент Є.В. Синиця (Запровадження спеціальності «Музеєзнавство, пам'яткознавство» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка) з доповіддю «Криза, як можливість» на пленарному засіданні
Associate Professor Ye.V. Synytsia (Implementation of the Specialty «Museum Studies, Monument Studies» at Taras Shevchenko National University of Kyiv) with a report «Crisis as an opportunity» at the plenary session

Доповідь В.Б. Ловак на тему «Виклики для сучасного музею: зрозуміти та підготуватися»
Report by V.B. Lovak on «Challenges for the Modern Museum: how to understand and prepare»

Аспірантка кафедри археології та музеєзнавства І.О. Чечуліна (Попередній аналіз аттичної чорнолакової кераміки з експозиції Археологічного музею ІА НАНУ)

Postgraduate student of the Department of Archaeology and Museum Studies I.O. Chechulina (Attic Black-Glazed Pottery From the Collection of Exposition of the Archaeological Museum of IA NASU)

Професор Ю.В. Івашко (КНУБА) та Лі Шуан та Чан Пен з доповіддю «Збереження і музеєфікація історичних об'єктів в Китаї»

Professor Yu.V. Ivashko (Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture) and Lee Shuang and Chan Pen about «Protection and museuming of Chinese Historical Objects»

Доповідь О.О. Науменка про «Досвід впровадження експериментальних досліджень в археології кам'яного віку : освіта, наука та музеєзнавство»
Report of O.O. Naumenko about the "Experience in the Implementation of Experimental Studies in Stone Age Archaeology : education, science and museum studies"

Асистент С.І. Іванисько під час роботи конференції (Запровадження спеціальності «Музеєзнавство, пам'яткознавство» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка)

Assistant professor S.I. Ivanysko (Implementation of the Specialty «Museum Studies, Monument Studies» at Taras Shevchenko National University of Kyiv) during the conference

Аспірант А.В. Москаленко Вікторович (КНУКІМ) про «Археологічні музеї вищих навчальних закладів України: культурно-просвітницький аспект діяльності»

Postgraduate student A.V. Moskalenko (Kyiv National University of Culture and Arts) about «The Archaeological Museums of Institutions of Higher Education of Ukraine : cultural and educational aspects of activity»

А.М. Оленич (ІА НАН України) з доповіддю про «Живі музеї первісної доби в Україні»

A.M. Olenych (Institute of Archaeology NAS of Ukraine) with the speech on "Living Museums of Prehistoric times in Ukraine"

Учасники та гості конференції - випускники кафедри археології та музеєзнавства в Музеї Київського Університету
Participants and guests of the conference - graduates of the Department of Archaeology and Museum Studies at the Museum of Kyiv University